

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildiriye ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شياء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة" د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

العارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301-331هـ / 941-934م)

أ.د. حاتم فهد هنو
جامعة الموصل / كلية الآداب

الملخص:

تميزت مناطق الإمارة السامانية في خراسان وسجستان وبلاد ما وراء النهر بخطها العمراني المدني الخاص، كالقصور والدواوين والسجون والمدارس والأسواق والمساجد والأربطة وغيرها فانتشرت القصور الملكية والدواوين والسجون في مراكز الإدارة في المشرق الإسلامي، فحيثما يوجد الأمير والوالي والعامل توجد القصور المحصنة ومراكز الدواوين وبيوت الأموال، والتي تعد مقرات حكم إدارية لإدارة الإمارة السامانية.

وتكون هذه المنشآت المذكورة في غاية الحصانة والقوة؛ لتوفر لمن يعمل فيها الحماية الكافية؛ لأن من يقيم فيها هم أشخاص غير عاديين، ويكونون مستهدفين من قبل المعارضين لهم، فضلا عن أعدائهم من الترك غير المسلمين.

Civilian Building During the Authority of the Prince Ahmad bin Ismaeel AL-Samani

Prof. Hatim F.

College of Arts, University of Mosul

Abstract:

Civilian Building During the Authority of the Prince Ahmad bin Ismaeel AL-Samani

One can say that the zones of the Samanid Emeirate in Khorasan, Sijistan and Transoxiana were distinguished via their special building such as places, divanes, prisons, schools, markets, mosques and others. All of these points spread in administrative centers in the Islamic East. Added to these, these fortified places as well as money houses will be known in the position of governor and prince which is considered as administrative head quarters for the administration of the Samanid Eminate. So, these mentioned facilities are strong a powerful normal Persons who are targeted by because of IP Non-Muslim Turkish enemies.

أولاً: دار الإمارة.

تعد دار الإمارة من المعالم البارزة في المدينة وموقعها قرب المسجد الجامع فهي من أهم المعالم المعمارية، انتشرت دور الإمارة السامانية في عهد الأمير نصر في مختلف مدن بلاد ما وراء النهر ففي مدينة سمرقند كان مقر دار الإمارة السامانية في القلعة، وبنى دار إمارة في الرض

ويقع في محلة أسفرار⁽¹⁾، أما مدينة فرغانة فدار الإمارة تقع في القلعة، ومن مدن فرغانة مدينة خجندة، فدار الإمارة فيها تقع في الميدان بالريز، ودار الإمارة في مدينة قبا وموقعه في ريز المدينة، وفي مدينة الشاش تقع دار إمارتها في القلعة، ودار إمارة مدينة أسفيجاب تقع في القلعة أيضا، أما مدينة بونجكت فدار الإمارة تقع في ريزها، ودار إمارة مدينة كاش يقع أيضا في الريز، وأما مدينة نسف فموقع دار إمارتها قرب النهر في الريز وقريب من الحبس⁽²⁾.

ثانيا: القصور.

اهتم المسلمون ببناء القصور بوصفها مظهرا عمرانيا حضاريا مهما جدا فبعد أن اتسعت دولتهم وتوطدت أقدامهم في الأقاليم التي تم فتحها في العالم، خرجت فكرة الاهتمام بالمباني ولا سيما القصور بعد أن خفت حدة الفتوحات الإسلامية، إذ بدأوا يخرجون من بداوتهم ويستبدلون دورهم القديمة الصغيرة بقصور فخمة، ممتعة الجدران وموزونة الأبعاد، ويمثل هذا الاهتمام في اختيار مواقعها وتوظيف أفضل الخبرات لتصميمها وبنائها، واستعمال أحسن وأمتن المواد الإنشائية لتشييدها، فكانت القصور تجاور الجوامع، في حين احتلت القلب أو المركز من المدينة، وكان هناك قصور الخاصة فكانت تقع في الغالب على أطراف المدينة وكانت تلك الأبنية بيوت للراحة والنزهة والصيد وكانت ذات استعمال شخصي بالدرجة الأولى وقد شيدت القصور في مناطق نفوذ الإمارة السامانية⁽³⁾.

وقد وصفت قصور مدينة بلخ بأنها قصور ذات عمارة مشرقة، واشتهرت مدينة بخارى بتخاذها مركز الصدارة من حيث أبنية القصور الملكية وقصور الأغنياء فقد كان يضرب بها المثل من حيث عمارتها فقد بنيت قصورها من الصخر المنحوت والملون، كما شكلت الأواوين والعقود والمقرنصات والتكفيت بالقرميد أو الصخر السمة البارزة لهذه القصور⁽⁴⁾.

فمعظم قصور بخارى قد بنيت في القلعة أما بقية القصور الملكية فبنيت في محلة الريكستان، فقد بنى الأمير نصر بن أحمد الساماني قصرا في غاية الروعة في الريكستان وبنى على باب هذا القصر دورا للعمال فضلا عن دور الضيافة وحياض الماء المحيطة بهذا القصر والبساتين⁽⁵⁾.

(١) الأصبخري، مسالك الممالك، 316-318؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 406؛ ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، 326.

(٢) الأصبخري، مسالك الممالك، 326-327؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 412-413، 417، 420؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 271-272، 276، 282.

(٣) مجموعة مؤلفين، القصور في العمارة الإسلامية، 16.

(٤) المقدسي، أحسن التقاسيم، 302؛ طارق فتحى سلطان، النشاط العمراني في بلاد ما وراء النهر، 74.

(٥) الترشيخي، تاريخ بخاري، 44؛ بارتولد، تركستان، 205.

وكل من ولي الإمارة من بعد الأمير إسماعيل من أولاده أنشأ في جوى موليان⁽⁶⁾، قصورا لحسنها ونضارتها⁽⁷⁾، وقد كانت هذه القصور شامخة تلوح بين جنباتها البساتين والأشجار⁽⁸⁾، وقد وصف ابن حوقل مدينة بخارى قائلا: "هي مدينة في مستواة من الأرض وبنائها خشب مشبك ويحيط بهذا البناء من القصور والبساتين والسكك المفترشة..."⁽⁹⁾.

لم تقتصر عمارة القصور على مدينة بخارى، فقد بنى القائد أحمد بن سهل أحد قادة الأمير نصر بن أحمد في مدينة سيكجكت قصرا عظيما في زاوية على ضفاف النهر⁽¹⁰⁾.

أما مدينة سمرقند فقد انتشرت فيها القصور في كل سكاكها ومحلاتها، إذ تعد أهمية وجود القصور جانب عمري مهم، واشتهرت مدينة أشروسنة في بناء قصورها داخل أسوارها⁽¹¹⁾.

ثالثا: الدواوين.

أولى السامانيون اهتمامهم بالنظم الإدارية لاسيما الدواوين التي تفرعت إلى أنواع عدة منها ما هو متصل مباشرة بالأمير كديوان الشرف (الحجابه) وديوان عميد السلطان (الرسائل) وديوان البريد ويتبعه جهاز أخبار السر، ومنها ما هو متصل بالنواحي المالية وهما: ديوان المستوفي، وديوان المملكة الخاص، ومنها ما هو متصل بالنواحي الأمنية والعسكرية ومنها: ديوان الشرطة وديوان الجيش، ومنها ما هو متصل بالأمور الدينية المنظمة لشؤون الناس كديوان القضاء وديوان الأوقاف وديوان المحتسب، فكانت معظم هذه الدواوين في عهد الأمير نصر بن أحمد على باب قصره⁽¹²⁾، أما الديوان الساماني فيأتي على رأسه الوزير، وهو الذي يرأس الهيئة الديوانية بأكملها⁽¹³⁾.

هذا وقد تطور النظام الديواني في عهد السامانيين بدرجة كبيرة، فقد ذكر الترشيحي عشرة من الدواوين، أمر بإنشائها الأمير نصر بن أحمد على باب قصره الذي بناه في الريكستان، وهذه الدواوين هي: "ديوان الوزير وديوان المستوفي وديوان عميد السلطان، وديوان صاحب الشرطة، وديوان البريد، وديوان الشرف (الأشراف)، وديوان المملكة الخاص أملاك الأمير وديوان المحتسب وديوان الأوقاف وديوان القضاء"⁽¹⁴⁾، ويبدو أن ديوان المستوفي يقابل ديوان الخراج في بغداد، ويعمل تحت إمرة صاحب هذا الديوان الحساب، أما ديوان

(٦) معمورة في مدينة بخاري، اشتراها الأمير إسماعيل الساماني من حسن بن محمد بن طلوت قائد الخليفة المستعين بالله بن المعتصم. الترشيحي، تاريخ بخاري، 49.

(٧) الترشيحي، تاريخ بخاري، 49.

(٨) الأضطخري، مسالك الممالك، 164-165؛ الحميري، الروض المعطار، 84.

(٩) صورة الأرض، 398.

(١٠) الترشيحي، تاريخ بخاري، 28؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 267؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3/106.

(١١) الأضطخري، مسالك الممالك، 319، 326؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 326.

(١٢) الترشيحي، تاريخ بخاري، 46؛ الثامري، إحسان ذنون، نظام الحكم والإدارة في الدولة السامانية، 248.

13) إقبال، عباس، تاريخ إيران، 164.

14) تاريخ بخاري، 46.

عميد السلطان أو عميد الملك، فقد قصد به ديوان الرسائل أو ديوان الإنشاء، أما ديوان الجيش فإن صاحبه ربما كان يحمل لقب عارض ومن محامه- في هذه الحالة- صرف أرزاق الجند ورواتبهم، واستعراض الجيش والإطمئنان على استعداداته⁽¹⁵⁾، وقد كانت رواتب الجند تصرف على ثلاثة أشكال، الأول يسمى حساب العشرينية، وهي أربعة أطعاع في السنة، والثاني يسمى حساب الجند وهو طمعان في السنة، والثالث حساب المرتزقة وهو ثلاثة أطعاع في السنة⁽¹⁶⁾.

أما ديوان البريد فقد كان مقتصرًا على خدمة مصالح الدولة، وإلى جانب صاحب البريد كان هناك صاحب الخبر والمنهي، وكانت مهمة عمال البريد أن يبلغوا الأقاليم سريعًا بأخبار العاصمة وأوامر الأمير، وكذلك يبلغوا العاصمة بتصرفات الولاة والعمال، وقد كان لعمال البريد في الولايات ديوان خاص مستقل عن حكام هذه الولايات⁽¹⁷⁾، وصاحب البريد هو الذي تتجمع عنده كتب البريد من النواحي كلها، ويتولى عرض الأخبار على الأمير، ومن محامه كذلك النظر في أمر المرتبين في السكك ورواتبهم، وتعلن من أصحاب الخرائط في سائر الولايات، ومن أهم مواصفات صاحب البريد أن يكون موضع ثقة الحاكم، عارفاً بالطرق والمسالك إلى جميع النواحي، ولصاحب البريد عيونه التي توافيه بكل ما يحدث في سائر الولايات⁽¹⁸⁾.

أما ديوان الإشراف فقد كان يهتم بما يدور في البلاط ويطلع عليه المسؤولين، وربما كان من مهام القائمين على هذا الديوان الإشراف على الأموال المخصصة للبلاط، أما ديوان (المملكة الخاصة) أو (ديوان الخاصة) فإنه يقابل ديوان الضياع عند العباسيين في بغداد⁽¹⁹⁾، أما بالنسبة لديوان المحتسب، فإن الحسبة وظيفة دينية تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض على القائم بأمر المسلمين⁽²⁰⁾.

رابعاً: السجون.

أفرد الأمراء السامانيون أبنية خاصة للسجن وعدوا ذلك من المصالح المهمة في الإمارة، وصار لفظ السجن يطلق على ذلك المكان الخاص بتنفيذ الحكم بالحبس، ويعد السجن من ضروريات العمارة في كل العصور الإسلامية وذلك لردع أصحاب الجرائم والمتمردين والخارجين عن السلطة، فكان وجوده وبنائه من الضروريات في كل مدينة، وعادة ما تكون السجون مبنية بطريقة مختلفة عن القصور والدواوين ودور الإدارة الأخرى، إذ يكون لها منفذ واحد ليسيطر رجال الأمن أو الحرس، على من في داخلها من ذوي الجرائم والجنايات، والذين كانوا ولا زالوا لا يتورعون عن عمل أي شيء من أجل الهرب من السجون، وتكون فتحات التهوية والإنارة في هذه السجون عالية ومحمية بالحديد، لمنع من في داخلها من الهرب، فضلاً عن وجود الأبواب الحديدية الخارجية المحصنة⁽²¹⁾.

15) (بارتولد، تركستان، 358-359).

16) (الخوارزمي، مفاتيح العلوم، 43).

17) (بارتولد، تركستان، 359).

18) (متز، ادم، تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، 1/ 150).

19) (بارتولد، تركستان، 360).

20) (ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 1/ 389).

(٢١) الترشيخي، تاريخ بخاري، 44؛ زاهر، عبد الوهاب مصطفى، عمارة السجون بالإسلام، 7.

ومن أسس عمارة السجون وضوابطها هو اختيار موقع السجن، ولا شك ان في اختيار موقع أي مبنى أهمية كبيرة فقد خلق الله الكون ووضع كل شيء مكانه، إذ لا بد لموقع السجن أن يحقق مجموعة من الشروط البيئية والصحية وجعله يتمتع بإضاءة طبيعية وتهوية وتشميس والمستلزمات الطبيعية للحياة ومبادئ الشريعة الإسلامية، فمن تاريخ السجون التي نشأت في الإسلام نلاحظ المواقع التي تركزت فيها، فبعضها يقع في وسط المدينة كما في البيوت والقصور والقلاع، وقد كان بعض الحكام يتخذون السجون أحيانا في أماكن ملحقة بقصورهم، ويمكن عدها سجوناً وقتية بعضها يقع في اطراف المدينة، ولهذا فقد كانت بعض السجون تقع في أطراف المدينة أو قريبا من أسوارها⁽²²⁾، وبعضها قريب من الأحياء السكنية إذ إن السجناء كانوا يسمعون الأذان وذلك على حسب ما ذكره السبكي، "كان البويطي⁽²³⁾، وهو في الحبس يغتسل كل جمعة، ويتطيب، ويغسل ثيابه، ثم يخرج إلى باب السجن اذا سمع النداء، فيرده السجنان، ويقول: ارجع، رحمك الله، فيقول البويطي: اللهم إني اجبت داعيك فمنعوني"⁽²⁴⁾. وهذه الرواية إشارة إلى ما ورد عن أن السجون تكون لها فتحات للتهوية وساع الأصوات في الخارج، لاسيما صوت الأذان لأداء الصلوات الخمس.

اما الجانب العمراني للسجن من حيث التصميم، فلا شك أن هيئة السجن ترمز من الناحية الفنية والعلمية إلى فلسفة تنفيذ العقوبة فلا بد للسجن من هيئة خاصة به تميزه عن المباني الأخرى فيتكون من ساحة في الوسط تحف بها الغرف من جهتين أو أكثر في شكل هندسي يحمي من حرارة الشمس في الصيف وبرودة الطقس في الشتاء وتبنى أمام الغرف أروقة تساعد على تطهير الجو، وتجعل في الجدران مداخل ومنافذ متقنة الهواء، وهي عالية ومحمية بالحديد لمنع من في داخلها من الهرب، فضلا عن وجود الأبواب الحديدية الخارجية المحصنة⁽²⁵⁾.

اما مواد البناء فقد تختلف بحسب نوع السجن وتصنيفه، فالسجن في الحروب كالخيام ممكن أن يكون من مواد بسيطة كالجلود، تختلف عن مواد بناء السجون الدائمة وكذلك تختلف من سجن لسجناء خطرين إلى سجن لسجناء عاديين، فعامة السجون انتشرت في العديد من المدن، ففي مدينة هراة يقع السجن على ظهر قبلة المسجد الجامع⁽²⁶⁾، أما في مدينة مرو فإن سجنها يقع على نهر الماجان⁽²⁷⁾، أما سجن مدينة ترمذ فيقع في قلعتها⁽²⁸⁾، ويقع السجن في مدينة بونجكت في القهندز⁽²⁹⁾.

(٢٢) ابن هبيرة، الصحاح عن معاني الألفاظ، 39/1؛ الرحمنى، محمد الشريف، نظام الشرطة في الإسلام، 186.

(٢٣) يوسف أبو يعقوب بن يحيى، الإمام العلامة، سيد الفقهاء، كبير الشافعية، جبل العلم، ينسب إلى قرية بويط بصعيد مصر. ابن خلكان، وفيات الاعيان، 61/7؛ الذهبي، سير اعلام النبلاء، 58/12.

(٢٤) طبقات الشافعية الكبرى، 2/165.

(٢٥) الكتاني، التراتيب الإدارية، 78-79؛ الحلفى، عبد العزيز، أدباء السجون، 97.

(٢٦) الأضطخرى، مسالك الممالك، 265؛ ابن إياس، بدائع الزهور، 4/303.

(٢٧) الأضطخرى، مسالك الممالك، 260؛ ونهر الماجان: نهر يشق مدينة مرو، وماجان من قري مرو التي يمر بها النهر. ياقوت الحموى، معجم البلدان، 5/32.

(٢٨) الأضطخرى، مسالك الممالك، 298؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 394؛ المقدسى، أحسن التقاسيم، 291.

(٢٩) الأضطخرى، مسالك الممالك، 326؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 414؛ المقدسى، أحسن التقاسيم، 277.

ويقع سجن مدينة في قلعتها، أما مدينة الشاش فالحبس يقع في مدينتها الداخلة⁽³⁰⁾، ومن مدن الشاش مدينة ايلاق⁽³¹⁾، فإن محبسها يقع عند القهندز⁽³²⁾، أما مدينة فرغانة فالحبس فيها يقع في القهندز⁽³³⁾، ومن مدن فرغانة مدينة اوش⁽³⁴⁾ فالحبس فيها يقع في القهندز أيضاً، ومدينة سمرقند فالحبس يقع في داخل قلعتها، ومدينة خجندة يقع محبسها في القهندز، ومدينة قبا يقع حبسها في الرض، أما مدينة كاش فيقع حبسها في المدينة الداخلة، ومدينة نسف فالحبس فيها يقع عند دار الإمارة⁽³⁵⁾.

ويتضح من العرض السابق عن السجون في الإمارة السامانية في عهد الأمير نصر أنها انتشرت في أغلب مدن بلاد ما وراء النهر، وكان أغلبها في القلاع المحصنة؛ بسبب الحماية لها من الاعتداء وفرار السجناء، لأن القلاع عادة تكون محمية وذات حراسة محكمة.

خامساً: الرض.

هو ما حول المدينة أي ما هو خارج عن عمارتها السكنية الرئيسة، أو خارج أسوارها⁽³⁶⁾، والمدينة الإسلامية عموماً لم تكن واجهة دينية فحسب، إذ إنها ظاهرة عمرانية، اتسمت بنظام خاص، شمل كل جوانب الحياة من دينية واجتماعية واقتصادية وعسكرية، وهي نتاج تفاعل المسلمين مع البيئة لينشئوا لهم بيئة حضرية توائم متطلبات معيشتهم، فمن المتعارف عليه ان توسع المدن الإسلامية المسورة كان يمتد خارج الأسوار في مدة قصيرة لازدحامها بالسكان، وكان هذا الامتداد يأخذ هيئة محلات سكنية متكاملة تسمى (أرباضاً) بنيت لها أسوار خاصة بها، وكانت تربطها بأسوار المدينة الأم مناطق اتصال فتحت بها الأبواب التي تيسر الاتصال بينها، واشتمل كل رض على جميع التكوينات المعمارية التي تستلزمها حياة ساكنيه⁽³⁷⁾، وقد بادر الأمراء السامانيين والقادة على المشاركة في حركة العمران وتعمير المدن الإسلامية مما أدى إلى ازدياد عمارة المدن وتعددت أرباضها⁽³⁸⁾، وتعد مدينة هراة من أشهر مدن خراسان فقد كان لها رض ويكون الحصن فيه⁽³⁹⁾.

(٣٠) ابن حوقل، صورة الأرض، 418.

(٣١) ايلاق: مدينة من بلاد الشاش متصلة ببلاد الترك انزه بلاد الله واحسنها وهي معدن الذهب والفضة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 421 / 1.

(٣٢) ابن حوقل، صورة الأرض، 417؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 277.

(٣٣) ابن حوقل، صورة الأرض، 420.

(٣٤) مدينة عامرة من نواحي فرغانة وهي خصبة جدا وعامرة مسورة وهي ملاصقة للجبل. الأصطخري، مسالك الممالك، 333؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 404 / 1.

(٣٥) ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، 326؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 412-413، 419-420؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 330 / 4.

(٣٦) السامى، عبدالعال عبد المنعم، جغرافية المدن عند العرب، 139.

(٣٧) عطوى، عبدالله، جغرافية المدن، 2 / 118.

(٣٨) عثمان، محمد عبد الستار، المدينة الإسلامية، 77.

(39) الأصطخري، مسالك الممالك، 264؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 307.

ومن مناطق خراسان التي كانت فيها عمارة الرض، سرخس ويقع في روضها الأسواق⁽⁴⁰⁾ اما مدينة بلخ، فقد ذكر الأصبخري روضها وقال: "وللمدينة روض حسن أخذ شرقها وجنوبها وغربها وقد حف بها"⁽⁴¹⁾، ويعد روض مدينة غزنة من الأرباض المهمة في خراسان وبلاد ماوراء النهر إذ كانت الأسواق والبيوت فيه، اما مدينة ترمذ عليها روض والمصلى يقع في داخله⁽⁴²⁾.

وتعد مدينة بخارى من أكبر مدن بلاد ما وراء النهر ولها روض كان في غاية الحصانة والإحكام والجودة، وتقع عليه الأبراج والأبواب⁽⁴³⁾، اما بونجكت⁽⁴⁴⁾، من أشهر مدن فرغانة فلها روض يحيط به سور، ويقع السجن ودار الإمارة والقهندز والأسواق جميعا في هذا الروض⁽⁴⁵⁾.

وعدت مدينة سمرقند من أجمل مدن بلاد ما وراء النهر فقد احتوت على أرباض، منها روض مدينة مغان وهو روض حسن، وروض مدينة أشتيخن، أما روض مدينة أسفيجاب فقد كان يضم البساتين، ومن مدن أسفيجاب التي لها روض، مدينة باراب ويقع في روضها الأسواق، ومدينة جموك وروضها عامر وتقع فيه الأسواق أيضا، وروض مدينة طراز فهو روض عامر، وروض مدينة إيلاق يقع على نهر إيلاق، اما مدينة الشاش لها روضان وعلى كل روض سور يحيط به⁽⁴⁶⁾.

ويقع روض مدينة (أخسيكث) في الأسواق، لذا يعد محط أنظار وتجمع سكاني مهم، ومن مدن فرغانة التي لها روض مدينة أوزكند، ويحيط بهذا الروض حائط، ومدينة اوش يحيط في روضها سور فيعد هذا الروض محصن لأنه محاط بالسور، اذ يعد السور من أهم التحصينات الدفاعية، ومدينة خجندة يعد روضها صرح إداري مهم إذ تقع فيه دار الإمارة ووجود دار الإمارة في مكان ما يعد من الأماكن المهمة لذا فهذا الروض من الأرباض المهمة، وكذلك روض مدينة قبا فيقع فيه الحبس ودار الإمارة وعليه سور يحيط به، أما روض مدينة كش فتقع فيه الأسواق⁽⁴⁷⁾.

سادسا: المساجد.

شكلت المساجد في المدن مظهرا من أهم مظاهر العمران في العالم الإسلامي، ففي أية منطقة تواجد فيها المسلمون وجد فيها المسجد، ومن بين بلدان العالم الإسلامي خراسان وبلاد ما وراء النهر، فعندما فتح المسلمون تلك البلاد، وجدوا مدنا متكاملة، لكنهم أضافوا لها

(٤٠) المقدسي، أحسن التقاسيم، 313.

(٤١) مسالك الممالك، 278.

(٤٢) الأصبخري، مسالك الممالك، 298؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 394؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 303-304، 291.

(٤٣) النرشخي، تاريخ بخاري، 57-58.

(٤٤) بونجكت: هي قصبة مدينة اشروسنة وهي كثيرة السكان وعامرة، بها مياه جارية. مؤلف مجهول، حدود العالم، 130.

(٤٥) المقدسي، أحسن التقاسيم، 273.

(٤٦) الأصبخري، مسالك الممالك، 333؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 417، 471؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 274-277.

(٤٧) الأصبخري، مسالك الممالك، 333؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 419-420؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 272.

بعض الأمور بما يتلائم والوضع الجديد، فطوروا تلك المدن نحو الأفضل، فأقاموا المساجد قرب القلعة، كما قاموا بتوسيع الطرق الداخلية ليتيح للناس التحرك بسهولة في داخل المدينة، فأحدثوا نشاطا عمرانيا في كل المدن التي وطئها أقدامهم في تلك البلاد⁽⁴⁸⁾.

ولا تخلو مدينة من المدن الرئيسية في خراسان وبلاد ماوراء النهر من مسجد أو مسجد جامع، وكان سكان المدن والقصبات يتنافسون ويبدلون الغالي والرخيص من أجل أن يكون في قريتهم أو ناحيتهم مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة، وأشار المقدسي إلى معاناة أهل بيكند لإقامة المسجد الجامع، فقال: "وكم تعب أهل بيكند حتى وضعوا المنبر"⁽⁴⁹⁾.

يُعد مسجد بخارى من أبرز المساجد الجامعة الذي جرى عليه العديد من الإضافات والتزيمات على مختلف العصور منذ العصر- الراشدي إلى أيام الإمارة السامانية، فكان الأمير نصر- بن أحمد الساماني هو المشرف على ترميم المسجد في عهد أخيه إسماعيل بن أحمد، فقام بتوسيعه المسجد من خلال شرائه لعدد من الدور حوله وأضافها له، ولم يكنف بهذا الأمر وإنما اشترى أرضا وأوقفها على المسجد الجامع لإدامته وصرف رواتب المؤذنين والسدنة والإمام فضلا عن طلبة العلم⁽⁵⁰⁾.

وفي سنة (306هـ/ 918م) في عهد الأمير نصر أضاف الوزير أبو عبد الله الجيباني مئذنة للمسجد الجامع وبنها من ماله الخاص تقربا إلى الله تعالى⁽⁵¹⁾، وقد بلغ هذا المسجد قمة الجمال والأبهة في العصر الساماني إذ وصفه المقدسي بقوله: "والجامع في المدينة له رحبات عدة نظاف كلهن، وكل مساجدها بهية"⁽⁵²⁾.

وبنيت في مدينة بخارى في عصر الأمير نصر بن أحمد الساماني مساجد أخرى منها مسجد بني سعد، ومسجد الشام، وغيرها من المساجد، كما ضمت المدن والقصبات وبعض القرى التابعة لمدينة بخارى مساجد ومساجد جامعة، ومن تلك المدن مدينة بيكند التي بني فيها مسجدا جامعاً، وكذلك قرية شرخ فيها مسجد جامع، وقرية نور التي كان فيها مسجد جامع⁽⁵³⁾.

سابعاً: المدارس.

تُعد المدارس إحدى مراكز التعليم في خراسان وبلاد ماوراء النهر، فقد لاقت عناية خاصة من قبل الأمير نصر بن أحمد، وأشار إلى كثرتها في مدينة بخارى وقيل: "أن عدد المدارس الجامعة ببخارى كان في عهد الأمير إسماعيل الساماني، يزيد على نظائره في كل مدن آسيا، حتى لئرى بلخ، وهي التي تعرف بقبة الإسلام، لم تستطع أن تبرز لمنافستها، إلا بعد ذلك بكثير"⁽⁵⁴⁾.

(٤٨) ابن الاثير، الكامل، 34/6.

(٤٩) أحسن التقاسيم، 282.

(٥٠) النرشخي، تاريخ بخاري، 47، 75.

(٥١) النرشخي، تاريخ بخاري 75-76.

(٥٢) أحسن التقاسيم، 280.

(٥٣) الأصطخري، مسالك الممالك، 310-311؛ النرشخي، تاريخ بخاري، 27، 34-35؛ السمعاني، الأنساب، 37/8.

(٥٤) فامبري، تاريخ بخاري، 190.

كما أنفق الأمراء في كل مكان على المدارس بسخاء، بل أوقفوا عليها من الضياع والغلة ما يكفل بقاءها منارا ومنهلا للعلم، ولا فرق في دعم المدارس والأفاق عليها بين الرجال والنساء أو بين الأمراء وعامة الناس، لا لشيء سوى نشر العلم ابتغاء الثواب من الله تعالى⁽⁵⁵⁾.

وقد سار وزراء الإمارة السامانية على خطى الأمراء في الإهتمام بالعلم والعلماء وتشجيع المدارس وفي مقدمتهم الوزير أبو الفضل البلعي وابنه أبي علي محمد بن البلعي⁽⁵⁶⁾.

وتشير كثرة هذه المدارس إلى حركة فكرية كبيرة شهدتها هذه المنطقة من العالم الإسلامي وإلى الرغبة في طلب العلم فضلا عن الحاجة لوجود هذه المدارس، كما تشير من ناحية أخرى إلى الأوقاف الموقوفة على هذه المدارس وطلبها، فقد أشار النرشخي إلى أهمية الأوقاف في قصة أفشنه قائلا: "وهي من قرى بخارى... وتتبعها عدة نواح... وضياع وفلوات هذه القرية وقف على طلاب العلم"⁽⁵⁷⁾، ومن مدارس مدينة بخارى مدرسة فارجك، ومدرسة جوبار، ومدرسة الإمام أبي حفص⁽⁵⁸⁾.

وهناك مدارس في كل المدن، ففي سمرقند بنيت مدرسة بالقرب من قبر قثم بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله (ص)، عرفت باسم مدرسة قثم بن العباس، ومدرسة المشرب ومدرسة المداح، ومدرسة الصندلي والقشيرية والصاعدية والبيهقي، ومدرسة بير محمد سلطان، ومدرسة دولة خوشبكي ومدرسة أحمد خواجه ومدرسة شيرزاد ومدرسة طلالكاري، ومدرسة عالي ومدرسة قاضي ساقى وقاضي غفور⁽⁵⁹⁾.

من المدارس الأخرى التي شيدت في عهد الأمير نصر- بن أحمد مدرسة ابن حبان في بلدة بست، والتي شيدها ابن حبان البستي في بداية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، (305هـ/917م) وزود ابن حبان هذه المدرسة بخزانة للكتب وبيوتا للطلبة، وأجرى عليهم الرواتب⁽⁶⁰⁾.

وسميت مدرسة أبي إسحاق البسطامي بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها أبي إسحاق إبراهيم بن محمد البسطامي (ت331هـ/942م)، وكانت هذه المدرسة خاصة لأهل الحديث⁽⁶¹⁾، أما المدرسة البيهقية، وأطلقت على هذه المدرسة تسمية أخرى (مدرسة حي سيار) أنشأت في نيسابور، وقام بتشييدها الإمام أبو الحسن محمد بن شعيب البيهقي (ت324هـ/953م)، وكان هو من يقوم بالتدريس فيها، وقسم أوقات التلاميذ في هذه المدرسة على ثلاثة أقسام، قسم للتذكير ووعظ المسلمين، وقسم للتدريس، وقسم لإملاء الحديث⁽⁶²⁾.

(55) خطاب، شرف الدين محمود، التربية في العصور الوسطى، 22.

(56) خواندمير، دستور الوزراء، 214.

(57) تاريخ بخاري، 31-32.

(58) السمعي، الأنساب 46/8-47؛ بارتولد، تركستان، 197-199.

(59) معروف، ناجي، مدارس ما قبل النظامية، 110.

(60) معروف، ناجي، علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي، 4؛ متولى، رمضان، أئمة علم الحديث النبوي في بلاد ما وراء النهر، 196.

(61) ابن البيع، تاريخ نيسابور، 64.

(62) ابن خلكان، وفيات الاعيان، 1/175؛ الطاهري، عبد الباري محمد، خراسان وما وراء النهر، 167.

ثامنا: الكنائس والمعابد.

سمح بعض الولاة في الدولة الإسلامية لأهل الذمة ببناء وترميم دور لعبادتهم ومنها الكنائس، فتولى المهندسون الماهرون عمارتها واتقان تصميمها وبدلوا الأموال في زخارفها، فقد سمح الأمراء السامانيون ومن بينهم الأمير نصر بن أحمد لأهل الذمة ببناء دور عبادتهم، فازدهرت عمارة الكنائس في خراسان وما وراء النهر⁽⁶³⁾، وهذا فيه دلالة واضحة على مدى التسامح الإسلامي مع معتنقي الديانات الأخرى، وعدم إجبارهم على الدخول في الإسلام.

انتشر- أتباع الديانة النصرانية في إقليم خراسان وكورها وقاموا بعمارة الكنائس لهم فيها، ففي مدينة هراة كان للنصارى كنيسة ليس بينها وبين المدينة مياه ولا بساتين سوى نهر المدينة، كما كانت مدينة مرو مقر للمطران⁽⁶⁴⁾، التي تعد رابع مقام ديني في الديانة النصرانية وكانت هذه المطرانية مسؤولة عن تعيين الأساقفة في الكنائس النصرانية في مرو، أما سجستان فقد كانت من المناطق التي يكثر فيها النصارى ولهم بها محال وكنائس⁽⁶⁵⁾.

كان للنصارى كنيسة في ناحية تركستان في شمال ما وراء النهر، وكانت لهم كنيسة في مدينة بخارى في محلة كور رندان (أي محلة الفتاك) تقع عند مدخل مدينة بخارى، كما كانت لهم كنيسة كبيرة في مدينة طراز⁽⁶⁶⁾.

كما انتشرت عمارة معابد الديانة الزرادشتية⁽⁶⁷⁾ في مناطق نفوذ الإمارة السامانية في عهد الأمير نصر- بن أحمد؛ وذلك احتراماً للأديان والطوائف الأخرى والتسامح الديني، فقد وجد في خراسان وما وراء النهر ديانات عديدة، منها الديانة الزرادشتية، التي تعد بمثابة طائفة سميت بالطائفة الزرادشتية، اعتمدت على النار كمركز لديانتهم فكانت تقدها، وتعددها العنصر- الأساس في المعابد حتى عرف

(٦٣) متز، آدم، الحضارة الإسلامية، 1/ 56؛ الجبوري، سمير عزيز عليوى خلف، إسهامات أهل الذمة في الحضارة الإسلامية في المشرق العربي الإسلامي 115.

(٦٤) هي كلمة معربة من اليونانية (مطروبوليتس)، ومعناها أم البلد، والمطرانية مقر المطران، ودرجة المطران هي درجة أقل من رتبة البطريرك، وأعلى من الأسقفية، والمطران هو رئيس لمجموعة من الأساقفة، وهو أسقف لكن ذو رتبة إدارية أعلى من الأسقف، وهو أشبه بالقاضي الذي يفصل في الخصومات. ابن العسال، المجموع الصفوى كتاب القوانين الكنائسية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين، 1/ 32، 58؛ القلقشندي، صبح الأعشي، 5/ 444.

(٦٥) ناجي، محمد رضا، سامانيان، 72؛ الجبراني، حسين ابراهيم محمد مصطفى، دويلات المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرة، 418.

(٦٦) النرشخي، تاريخ بخاري، 84؛ القزويني، آثار البلاد، 515.

(٦٧) من أوائل الديانات الوضعية التي ظهرت علي البشرية، في النصف الاول من القرن السادس قبل الميلاد واصبحت فيما بعد الديانة الرسمية للدولة الساسانية في إيران. أ. س. ميغوليفكسي، اسرار الديانات الالهية، 24؛ السواح، فراس، دين الانسان، 48.

المعبد باسم (اتش كاه) أي (بيت النار)⁽⁶⁸⁾، واشتهر في نيسابور بيت نار في كورة⁽⁶⁹⁾، ريوند⁽⁷⁰⁾، في الشمال الغربي من المدينة⁽⁷¹⁾، وفي نيسابور أيضا بيت من بيوت النار المقدسة الثلاثة التي اشتهرت في إيران هو بيت آذر برزين مهر⁽⁷²⁾، وفي كورة زوزن⁽⁷³⁾ فيها معبد نار لاتباع الديانة الزرادشتية⁽⁷⁴⁾.

وشيد في مدينة هراة بيت نار الديانة الزرادشتية يدعى (سرشك) وكان عامرا إلى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، وكان المعبد في مدينة أصفهان، في أحد رساتيقها ويدعى مارين⁽⁷⁵⁾، وهناك معبد آخر في رستاق انارباذ⁽⁷⁶⁾، يقع في قرية ممنور، واشتهرت مدينة باميان التي فيها معبد على شكل طير⁽⁷⁷⁾.

(٦٨) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 1 / 277؛ آرثر كريستنسن، إيران في عهد الساسانيين، 150.

(٦٩) كورة: جمعها كور وتطلق علي كل صقع يشتمل علي مدن وقرى ولها قسبة او مدينة ونهر تجمع اسم الكورة عليها. الأضطخري، المسالك والممالك، ص 193؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 1 / 54.

(٧٠) ريوند: من نواحي خراسان وهي أحد أرباعها وتحتوي علي قري كثيرة قيل أكثر من خمسمائة قرية ينسب اليها خلق كثير من اهل العلم. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3 / 115؛ ابن عبدالحق البغدادي، مرصد الاطلاع، 2 / 650.

(٧١) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 2 / 228؛ الجبراني، حسين إبراهيم محمد مصطفى، دويلات المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرة، 427.

(٧٢) ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3 / 115.

(٧٣) كورة واسعة تقع بين نيسابور وهراة وقد يحسبها البعض من أعمال نيسابور كانت تعرف بالبصرة الصغرى لكثرة من اخرجت من الفضلاء والادباء واهل العلم. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3 / 158.

(٧٤) ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3 / 158.

(٧٥) ابن خرداذبة، مسالك الممالك، 20؛ مؤلف مجهول، حدود العالم، 117.

(٧٦) أحد رساتيق أصفهان. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 1 / 208.

(٧٧) السمعاني، الأنساب، 2 / 64؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، 1 / 330؛ صديقي، غلام حسين، الحركات الدينية المعارضة في إيران،

وقد انتشرت عمارة بيوت النار في سجستان، ففي مدينة كركويه، شيد أكبر معبد نار وناره كانت لا تنطفئ أبدا وله خدم يتناوبون في إشعال النار كلما أنطفأت⁽⁷⁸⁾، وفي فارس، شيدت معابد عديدة وصفها الأصبخري، بقوله: "وأما بيوت نيران فارس فتكثر عن إحصائي وحفظي، إذ ليس من بلد ولا رستاق ولا ناحية إلا وبها عدد كثير من بيوت النيران"⁽⁷⁹⁾.

كما وجدت في مدينة اصطخر معابد كبيرة، وكان بناؤها عجيبا ذا هيكل عظيم مبنية من حجارة كبيرة وهي على سفح الجبل⁽⁸⁰⁾.

واشتهرت مدينة بخارى في عمارة المعابد إذ ضمت العديد من المعابد منها معبد في قرية رأمش الذي كان يقدهه المجوس، وبيت نار في الطواويس، وبيت (برد سورة) وآخر يسمى (كوادان)⁽⁸¹⁾.

تاسعا: البيمارستانات.

لقد جاءت الرعاية الطبية للمرضى في العصور الإسلامية المختلفة مصحوبة بإقامة مؤسسات للعلاج والتداوي والإستشفاء، وكانت تستعمل لأغراض تعليمية أيضا، أطلق عليها اسم بيمارستانات (مشافي)، والبيمارستانات كلمة فارسية مركبة من كلمتين (بيمار) بمعنى مريض أو عليل، و(ستان) بمعنى مكان أو دار للمرضى، ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان⁽⁸²⁾.

فالبيمارستان هو إحدى المنشآت العمرانية في المشرق الإسلامي وقد أخذت اهتماما كبيرا ومكانة كبيرة عند العرب المسلمين بشكل خاص لأهميتها للناس من الجوانب كافة فهي جانب حضاري، فكري، علمي، وتعليمي مهم لأي مدينة أو إقليم، وعلى هذا الأساس جاء الاهتمام بالجانب العمراني للبيمارستانات وبدلوا كثيرا من الأوقاف عليها⁽⁸³⁾.

وقسمت البيمارستانات على قسمين متناظرين إحدهما للمرضى الرجال، والآخر لمرضى النساء، وكل قسم يحتوي عددا من القاعات حسب نوع المرض، فقاعات الأمراض الباطنية منها قسم للمحمومين المصابين بالحُمى، وقسم للممرورين وهم المصابون بالجنون السبعي⁽⁸⁴⁾، وقسم للمبرودين وهم المصابون بالتخمة، والأمراض المعدية والمعوية، وهناك قاعة أو أكثر للجراحة، وقاعة للتجبير، وأخرى للكحالة (أمراض العيون)⁽⁸⁵⁾.

78) القزويني، آثار البلاد، 246-247.

(٧٩) المسالك والممالك، 118.

(٨٠) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 2/ 227-228؛ مؤلف مجهول، حدود العالم، 144.

(٨١) الترشيخي، تاريخ بخاري، 35؛ البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية، 234.

(٨٢) ابن أبي أصيبعة، عيون الانباء، 413؛ عيسى بك، أحمد، تاريخ البيمارستانات، 8.

(٨٣) القفطي، تاريخ الحكماء، 158؛ ابن أبي أصيبعة، عيون الانباء، 184؛ عيسى بك، أحمد، تاريخ البيمارستانات، 84.

(٨٤) هو الجنون الذي يصاحبه حركات رديئة ومنه داء الكلب ويكون معه غضب مختلط بلعاب وعبث فاسد. التهانوي، كشف اصطلاحات الفنون، 1/ 362.

(٨٥) عيسى بك، أحمد، تاريخ البيمارستانات، 16.

كما كان هناك قسم لصرف الأدوية، يعمل به صيادلة وغالبا ما يعرف باسم شربخانة، وقاعة للولادة، وكان الأطباء يتناوبون العمل في البيمارستان وبينتون عند المرضى ليلا يراعون شؤونهم، وعليه فقد كانت البيمارستانات متنوعة ومتخصصة، فقد تخصص كل مشفى باختصاص معين واختير لها مكان منظم وصحي⁽⁸⁶⁾.

وقد وجد أيضا نوع من البيمارستانات، المتقلة أو المحمولة، وهذا النوع ينقل من مكان إلى آخر بحسب ظروف الأمراض والأوبئة وانتشارها والحروب، ومزودة بكل ما يلزم لعلاج المرضى من دواء وغذاء وشراب وملبس وأطباء وصيادلة⁽⁸⁷⁾.

لقد تطور عمران بنايات البيمارستانات في خراسان وما وراء النهر، وهي نتاج الحضارة الإسلامية، فكان لها طابع معماري منفرد ومتميز، وبالشروط الصحية التي يبني عليه البيمارستان، ومن هذه الشروط، توفير مصدر المياه فقد حرص القائمون على إنشاء البيمارستانات في الدولة الإسلامية بأن يكون قريبا من الأنهار ومنابع المياه⁽⁸⁸⁾، والشرط الآخر هو اختيار الموقع الملائم، فكان من الضروري توافر الهواء الصحي في المكان الذي يبني فيه البيمارستان⁽⁸⁹⁾.

أما عن أثاث البيمارستانات، فالأصل توفير سرير بكامل تجهيزاته لكل مريض⁽⁹⁰⁾، وتوفير الأدوات الطبية اللازمة لكل تخصص، وتوفير أدوات صنع وخزن العقاقير والأدوية، وتهيئة أدوات المطابخ لتحضير الأغذية للمرضى⁽⁹¹⁾.

ومن أشهر البيمارستانات التي أنشأها الأمير نصر بن بيارستان مدينة الري، وبيمارستان مدينة أصبهان، ومن أشهر أطباء هذا البيمارستان ابن مندويه الأصهباني⁽⁹²⁾، فقد كانت له أعمال مشهورة في صناعة الطب وقام بتأليف رسالة إلى المتقلدين علاج المرضى ببيمارستان أصبهان⁽⁹³⁾.

وأشار ابن البيطار إلى بيارستان مدينة مرو، وقال عيسى بن ماسه⁽⁹⁴⁾، أن: "أما نحن في بيارستان مرو فإننا نستعمل الحرمل..."⁽⁹⁵⁾ في هذا النص يدل على إن مدينة مرو تحتوي بيارستان وكان عيسى بن ماسه من أشهر الأطباء فيها، وبيمارستان مدينة الفارياب،

(٨٦) ابن أبي أصيبعة، عيون الأنبياء، 732.

(٨٧) عيسى بك، أحمد، تاريخ البيمارستانات، 12.

(٨٨) الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، 1/ 256؛ كرد على، محمد، خطط الشام، 5/ 248.

(٨٩) ابن أبي أصيبعة، عيون الانبياء، 442.

(٩٠) ابن الجوزي، المنتظم، 13/ 127؛ ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر، 2/ 475-477.

(٩١) ابن كثير، البداية والنهاية، 11/ 228.

(٩٢) أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه أبو علي، شاعر وأديب وطبيب، وله في الطب تصانيف عدة منها كتاب نقض الجاحظ في نقضه للطب. القفطي، اخبار العلماء بأخبار الحكماء، 1/ 320.

(٩٣) القفطي، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، 1/ 306؛ ابن أبي أصيبعة، عيون الانبياء، 22، 310.

(٩٤) طبيب من الأطباء المتقدمين، وله تصانيف في ذلك منها كتاب قوي الأغذية. القفطي، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، 1/ 188.

(٩٥) المالقي، الجامع لمفردات الادوية والاغذية، 2/ 15.

وبيارستان القواذيان⁽⁹⁶⁾، وبيارستان مدينة ترمذ: فقد احتوت مدينة ترمذ رباطات وبيارستانات⁽⁹⁷⁾، ولا يوجد وصف لهذه البيارستانات إنما ورد اسمها فقط.

وبيارستان مدينة خجندة، يقع في وسط المدينة وبسبب الزيادة السكانية في مدينة خجندة قاموا بتشييد العديد من البيارستانات⁽⁹⁸⁾، ومن بيارستانات بلاد ما وراء النهر الأخرى بيارستان مدينة كند⁽⁹⁹⁾، شييد هذا البيارستان على النهر مباشرة وكان الأهالي يستعملون السفن للتنقل عن طريق فرع جيحون للذهاب إليه⁽¹⁰⁰⁾.

وهناك بيارستانات أخرى كبيارستان مدينة خيلام⁽¹⁰¹⁾، وبيارستان مدينة بوبجكث، وبيارستان مدينة زامين، وبيارستان مدينة ديزك⁽¹⁰²⁾ والغالبية من هذه البيارستانات تحولت إلى مؤسسات تعليمية يتعلم فيها الطلاب⁽¹⁰³⁾. يتضح إن عمارة البيارستانات شكلت نسبة واضحة من التكوينات المعمارية المهمة إذ شكلت مواطن جذب للسكان، وغالبا ما تكون عمارة البيارستان من منطلق الخير والمعروف الذي افتخرت به الطبقة الحاكمة من سلاطين وحكام وأمراء الذين لديهم القدرة على إنشاء مثل هذه المنشآت.

عاشرا: الحمامات.

وهي بناء مستقل غالبا ما يكون موقعه في الأسواق، أو في المحال السكنية. تباينت افضيته وتنوعت في اشكالها وأحجامها، مما أتاح عملية استحمام صحية، بمعزل عن قساوة المناخ، وكان لها دور كبير في نظافة المسلم، إذ إن من شروط الصلاة، الطهارة⁽¹⁰⁴⁾، فكانت بنايته غاية في الروعة وفيها فضاءات متنوعة، وقاعات باردة، ودافئة، ثم ساحة تفصل بينها ممرات ومجازات، وكان روادها من المستحمين يجلسون على المقاصير بداخله وكانت قوية البناء، إذ كانت توقد النار أسفل الأحواض في داخل الحمامات بدرجات حرارة معينة فهي من الفوائد الصحية للحمامات وتزيل الكثير من الأمراض مثل الحميات، والزلات المعوية، وتذهب التعب والاعياء وتهدئ الأعصاب، ويكون فيها جو للاسترخاء ويقلل من مرضي الربو وآلام الصدر⁽¹⁰⁵⁾.

(٩٦) مدينة أصغر من ترمذ عليها سور تراب ويكثر فيها التجار المياسير ولها اكوار وقري عامرة. الإدريسي، نزهة المشتاق، 488.

(٩٧) الأضطخري، المسالك والممالك، 298؛ ابن حوقل، صورة الأرض، 394؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 291.

(٩٨) الأضطخري، المسالك والممالك، 333.

(٩٩) من قري خجندة وهي حسنة كثيرة البساتين وينحدر إليها نهر الشاش. الحميري، الروض المعطار، 495.

(١٠٠) ابن حوقل، صورة الأرض، 395.

(١٠١) ولد فيها نصر بن أحمد أمير خراسان من أعمال فرغانة من بلاد ما وراء النهر. مؤلف مجهول، حدود العالم، 131؛ ياقوت الحموي،

معجم البلدان، 2/ 413.

(١٠٢) من قري سمرقند يكثر فيها الرباطات ولها نهر جار، ينسب إليها العديد من أهل العلم. ياقوت الحموي، معجم البلدان، 2/ 543.

(١٠٣) المقدسي، أحسن التقاسيم، 273؛ بارتولد، تركستان، 226.

(١٠٤) المكي، قوت القلوب، 2/ 423؛ العباد، عبد المحسن، شرح سنن أبي داود، 3/ 2.

(١٠٥) ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، 22/ 243.

ولما كان للحمامات من أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية فقد عدت من المرافق الحيوية، فضلا عن وظيفة الحمامات الصحية والترفيهية فقد كان للحمام غرضه الديني، ومن ثم فقد خضعت الحمامات لإشراف المحتسب الذي كان يتفقدتها مرارا في اليوم، ويأمر أصحابها بإصلاحها ونضح مائها، وبغسلها وكسها وتنظيفها بالماء الطاهر وأن يفعلوا ذلك مرارا في اليوم، وذلك للحفاظ على نظافتها وصحة روادها⁽¹⁰⁶⁾.

انتشرت الحمامات انتشارا كبيرا في كل المدن والقرى الإسلامية، وظهر مهندسون متخصصين في عمارتها وزخرفة جدرانها وتجميل أسسها بشكل يجعلنا قادرين على القول بأن عمارة الحمامات كانت وعاء أفرغ فيه المهندسون والفنانون طاقاتهم وإبداعاتهم الشخصية⁽¹⁰⁷⁾.

وتألفت الحمامات من الحجرات والخلوات الخاصة بالاستحمام يزداد عليها الوحدات الخدمية الأخرى، وإن قاعات الحمام تسقف بقباب عالية تتخللها نوافذ صغيرة مغطاة بزجاج شفاف يساعد على نفاذ الضوء⁽¹⁰⁸⁾.

وأشار المقدسي إلى حمامات مدينة نيسابور قائلا: "شوارع نجسة وخانات شعثة وحمامات وفرة..."⁽¹⁰⁹⁾، وذكر حمامات مدينة مرو وقال: "لا تسأل عن حمامات مرو... فإنها معروفة"⁽¹¹⁰⁾، وحمامات مدينة الداناقان، وتقع هذه الحمامات خارج المدينة⁽¹¹¹⁾، وحمامات مدينة كشميين من قرى مدينة مرو ورد ذكرها عند ابن حوقل عندما وصف المدينة قائلا: "... لها نهر كبير وسوق صالحة وفنادق ورياضات وحمامات"⁽¹¹²⁾.

واشتهرت بلاد ما وراء النهر بالعديد من الحمامات منها حمام مدينة سمرقند ذكره ابن حوقل، عند وصفه مدينة سمرقند قائلا: "وفيها ما في المدن العظام من المحال والحمامات والخانات والمسكن"⁽¹¹³⁾، وحمامات مدينة نموجكث، ورد ذكرها عند المقدسي عندما تطرق لمدينة نموجكث قائلا: "به أطعمة مرية وحمامات طيبة وشوارع واسعة..."⁽¹¹⁴⁾، وحمام مدينة نوزوار إحدى مدن بلاد ما وراء النهر، ويقع هذا الحمام على باب المدينة الغربي وهو من أجمل الحمامات ليس بالإقليم مثله⁽¹¹⁵⁾.

(١٠٦) القرشي، معالم الكتابة ومغامم الإصابة، 43.

(١٠٧) ابن الجوزي، المنتظم، 15 / 61؛ ابن حجر العسقلاني، أنباء الغمر، 3 / 282.

(١٠٨) الدرارجي، سعدى إبراهيم، الحمامات في مدينة الفلوجة، 3.

(١٠٩) أحسن التقاسيم، 315.

(١١٠) أحسن التقاسيم، 310-311.

(١١١) المقدسي، أحسن التقاسيم، 312.

(١١٢) صورة الأرض، 365.

(١١٣) صورة الأرض، 406.

(١١٤) أحسن التقاسيم، 250-251.

(١١٥) المقدسي، أحسن التقاسيم، 250-251.

إحدى عشر: الأسواق.

شكلت الأسواق إحدى أهم المظاهر العمرانية لتلك البلاد، فكلما كانت أسواق المدينة منظمة يظهر فيها التخصص في السلع، ومدى رقي تلك المنطقة عن غيرها، وإذا كانت الأسواق مبنية ومسقفة، شكلت مظهرًا عمرانياً راقياً في تخطيط المدينة أو القصبه أو القرية، وقد شهدت بعض مدن المشرق الإسلامي نشاطاً متميزاً في بناء الأسواق، ولعب طريق الحرير دوراً مهماً في هذا النهوض العمراني الذي شهدته مدن تلك البلاد، فلا نجد مدينة تخلو من سوق يلبي احتياجات سكانها فضلاً عن نشاطه الخارجي الذي يخدم طريق الحرير بتزويده بالسلع والحاجات التي تدخل في التجارة الخارجية، ومن تلك الأسواق: أسواق مدينة بخارى، فقد ضمت مدينة بخارى أسواقاً عديدة كلها تقع في الرض، ومن الأسواق المهمة في مدينة بخارى سوق درواجه، يقع قرب أحد أبواب بخارى المعروف بنفس الاسم⁽¹¹⁶⁾.

فمن الأسواق التابعة لمدينة بخارى سوق مدينة زندنه وسوق قرية وردانه الذي يقام يوماً في كل اسبوع، ومن أسواقها أيضاً سوق قرية شرخ، وسوق طواويس الذي كان يقام في كل سنة عشرة أيام⁽¹¹⁷⁾.

أما مدينة سمرقند فقد ضمت أسواقاً عديدة منها سوق المدينة الرئيس الذي يقع في ررض المدينة، ووصفت أسواق المدينة بالكبيرة، ومجمع أسواق سمرقند تقع في "رأس الطاق ثم تتصل به الأسواق والسكك والحال"⁽¹¹⁸⁾، فالسوق يشكل عامل جذب للسكان للتبضع والترهه مما يساعد على إنشاء بعض المرافق الأخرى كالفنادق والقيساريات والحانات التي تكون الواحدة منها مكمله للأخرى.

إثنتا عشر: الفنادق والحانات.

أقام أمراء السامانيين الخان؛ لنزول التجار القادمين من المدن والبلاد الأخرى في بعض الأحيان، وهي أماكن يأوون إليها ويتخذونها مخازن لبضائعهم، ومن المعروف أن الخان لقب تركي وهو في الأصل اختصار "لقانان" وبالعبية خاقان، والخان هو المحطة والمنزل على الطرق التجارية الكبرى، وازدهر في العصر الإسلامي ونشأ الخان من الحاجة إلى تأمين سلامة المأوى للرحالة وحمايتهم من اللصوص في الأقاليم المهدهة من قبل البدو وقطاع الطرق، ومن ثم كان لاغنى عن الخان في التجارة بالبر والبحر⁽¹¹⁹⁾.

ويبدو مما طرح من مظاهر عمرانية مدنية في عهد الأمير نصر- بن أحمد بأنه كان محباً للعمارة والمدينة، لما لها من انعكاس إيجابي على المجتمع بأسره من خلال إعطاء طابع جميل من حيث النظافة وديمومة الحياة المدنية في كل أنحاء المنطقة التي حكمها، ومن خلال الحديث عن العمارة المدنية اتضح أنها انتشرت في كل أنحاء خراسان وبلاد ما وراء النهر، فقد أجاد المؤرخون في وصف البناء المدني من حيث الأسواق والمدارس والمساجد والفنادق والحانات والأرطبة وغيرها من العائر المدنية، فقد أحرصوا العديد من تلك العائر في كل مدينة وقصبه وقرية، ومن هنا نستطيع القول بأن عهد الأمير نصر- لم يكن بمعزل عن سبقه من الأمراء في الاهتمام بالجانب العمراني في تلك البلاد، لابل كان مكملًا لذلك الجهد الذي بدأه المسلمون الفاتحون عبر العصور وصولاً إلى العصر الساماني.

(١١٦) الأضطخري، المسالك والممالك، 306-307؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 280-281.

(١١٧) الأضطخري، المسالك والممالك، 314-315؛ النرشخي، تاريخ بخاري، 27-28، 31؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 28.

(١١٨) الأضطخري، المسالك والممالك، 319-320؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، 326.

(١١٩) دائرة المعارف الإسلامية، مادة خان، ٢٢٣ - ٢٢٥.

الخاتمة:

شهد عهد الأمير نصر- بن أحمد حركة عمرانية كبيرة في بخارى العاصمة وغيرها من مدن وبلدات وقصبات خراسان وبلاد ما وراء النهر، وكان للعمارة المدنية عناية خاصة من قبل الأمير الساماني، وكانت تلك العمائر في غاية القوة والحصانة، بسبب حالة الصراع التي كانت تعيشها الإمارة مع خصومها والمتربصين بها، وكان للظروف التي مرت بها بلاد ما وراء النهر والتي تمثلت بالتناحر العسكري والاطلاع السياسية، أثر في الفن العمراني فالملاحظ على عمائرها الحصانة لتفادي خطر الحملات العسكرية على المدن.

قائمة المصادر والمراجع:

ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري (ت 630هـ / 1232م)

- 1- الكامل في التاريخ، تحقيق، عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، (بيروت، 1997م).
- الإدريسي، الشريف محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحسيني الطالبي (ت: 560هـ / 1164م).
- 2- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقيق، بدر سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، (القاهرة، د.ت).
- الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد المنهجي (ت 880هـ / 1475م)
- 3- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، (بيروت، 1996م).
- الأصطخري، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي (ت 346هـ / 957م).
- 4- المسالك الممالك، دار صادر، (بيروت، 2004).
- ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أحمد بن القاسم (ت 668هـ / 1269م)
- 5- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق: نزار رضا، دار مكتبة الحياة، (بيروت، 1965م).
- ابن إياس، أبو البركات محمد بن أحمد (ت 930هـ / 1523م)
- 6- بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق، محمد مصطفى، (القاهرة، 1960م).
- البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي (ت 440هـ / 1048م)
- 7- الآثار الباقية عن القرون الخالية، تحقيق: برويز ادكايي، دار صادر، (بيروت، د. ت).
- التهانوي، محمد علي بن علي بن محمد (ت 1158هـ / 1745م)
- 8- كشاف اصطلاحات الفنون، تقديم وإشراف ومراجعة، رفيق العجم وعلي درحوج، مكتبة لبنان، (بيروت، 1996م).
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597هـ / 1200م)
- 9- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (بيروت، 1992م).
- ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد (ت 852هـ / 1449م)
- 10- إنباء الغمر بآباء العمر في التاريخ، تحقيق، محمد عبد المعيد خان، دار الكتب العلمية، (بيروت، 1986م).

- الحميري, أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم (ت 900هـ / 1494م)
- 11- الروض المعطار في خبر الاقطار، تحقيق، احسان عباس، دار القلم، (بيروت، 1975).
- ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي (ت 367هـ / 977م)
- 12- صورة الأرض، منشورات مكتبة الحياة (بيروت، 1979م).
- ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت 280هـ / 893م)
- 13- المسالك والممالك، دار صادر، (بيروت، 1889م).
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت 808هـ / 1405م).
- 14- تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ أو الخبر في أخبار ملوك العرب والعجم ومن عاصروهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب اللبناني، (بيروت، 1980).
- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر (ت: 681هـ / 1282م)
- 15- وفيات الاعيان وأبناء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر (بيروت، 1994م).
- الخوارزمي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف (ت 387هـ / 997م)
- 16- مفاتيح العلوم، تحقيق: إبراهيم الايباري، دار الكتاب العربي، ط2، (بيروت، د. ت).
- خواندمير، غياث الدين بن همام الدين الحسيني (ت: 942هـ / 1535م).
- 17- دستور الوزراء، ترجمة وتعليق، حربي أمين سليمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (القاهرة، 1401هـ / 1980م).
- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي (ت 771هـ / 1369م).
- 18- طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق، محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، ط2، (القاهرة، 1992م).
- السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت 562هـ / 1166م)
- 19- الأنساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، (حيدر آباد، 1962).
- ابن عبد الحق البغدادي، صفي الدين بن شمائل عبد المؤمن القطيعي (ت: 739هـ / 1338م).
- 20- مرصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، دار الجيل، (بيروت، 1991م).
- ابن العسال، أبو الفضائل (ت 636هـ / 1238م).
- 21- المجموع الصفوي كتاب القوانين الكنائسية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين، تحقيق: جرجس فيلوثاؤس عوض، مطبعة التوفيق، (القاهرة، د. ت).
- ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى العدوي (ت: 749هـ / 1348م).
- 22- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، (أبو ظبي، 2002م).
- ابن الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني (ت 365هـ / 975م)

- 23- مختصر كتاب البلدان، مطبعة بريل، (لیدن، 1884م).
- القرشي، عبد الرحيم بن شيت (ت625هـ / 1227م).
- 24- معالم الكتابة ومغامم الإصابة، تحقيق، قسطنطين الباشا المخلصي، المطبعة الأدبية، (بيروت، 1913م).
- القرظيني، زكريا بن محمد بن محمود (ت 682هـ/ 1283م).
- 25- آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر للطباعة والنشر، (بيروت، 1960).
- القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت646هـ / 1258م)
- 26- أخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، (بيروت، 2005م).
- القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد (ت 821هـ / 1418م)
- 27- صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق: يوسف علي طويل، دار الفكر، (دمشق، 1987م).
- الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير (ت1382هـ / 1962م).
- 28- التراتيب الإدارية او نظام الحكومة النبوية، دار إحياء التراث العربي، (بيروت، د. ت).
- المالتي، ضياء الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد (ت646هـ / 1248م).
- 29- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، دار الكتب العلمية، (بيروت، 1992م).
- مجهول، مؤلف (ت بعد 372هـ / 982م)
- 30- حدود العالم من المشرق إلى المغرب، حققه وترجمه عن الفارسية: السيد يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، (القاهرة، 2002م).
- المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت346هـ / 957م).
- 31- مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق، مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، (القاهرة، 2003م).
- المقدسي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن علي (ت 380هـ / 990م).
- 32- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي، (القاهرة، 1991).
- الملكى، أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي (ت386هـ / 996م)
- 33- قوت القلوب، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، ط2، (بيروت، 2016م).
- الزرنجني، أبو بكر محمد بن جعفر (ت 348هـ / 959م)
- 34- تاريخ بخارى، تحقيق، أمين عبد المجيد بدوي، نصر الله مبشر الطرازي، ط3، دار المعارف، (القاهرة، د. ت).
- ابن هبيرة، أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد (ت560هـ / 1164م).
- 35- الصحاح عن معاني الافصحاح، مطبعة الدجوي، (القاهرة، 1978م).
- ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت 626هـ / 1228م)
- 36- معجم البلدان، دار صادر، ط2، (بيروت، 1995م).

إقبال، عباس.

37- تاريخ إيران بعد الإسلام، ترجمة: محمد علاء الدين منصور، مراجعة، السباعي محمد السباعي، دار الثقافة للنشر، (القاهرة، 1990).

بارتولد، ماسيلي فلاديمير وقتش.

38- تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ترجمة، صلاح الدين عثمان هاشم، دار الصباح، (الكويت، 1981م).

الجبراني، حسين إبراهيم محمد مصطفى.

39- دويلات المشرق الإسلامي في القرنين الثالث والرابع للهجرة بين الوحدة والتنوع، دار غيداء للنشر والتوزيع، (عمان، 2017م).
الحلبي، عبد العزيز.

40- ادباء السجون، دار الكتاب العربي، (بيروت، د. ت).

خطاب، شرف الدين محمود.

41- التربية في العصور الوسطى، مطبعة الإستقامة، ط3، (القاهرة، 1993م).

دائرة المعارف الإسلامية

42- مادة خان، ر.هارتمان، تحقيق: مجموعة محققين، (د. م. د. ت).

الرحموني، محمد الشريف.

43- نظام الشرطة في الإسلام إلى أواخر القرن الرابع الهجري، الدار العربية للكتاب، (تونس، 1983م).

صديقي، غلام حسين.

44- الحركات الدينية المعارضة في إيران في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ترجمة: مازن اسماعيل النعيمي، دار الزمان، (دمشق، 2010م).

ضاهر، عبد الوهاب مصطفى.

45- عمارة السجون بالإسلام (الأبحاث التمهيدية)، كلية الامام الأوزاعي للدراسات الإسلامية، (بيروت، 2014م).

الطاهري، عبد الباري محمد.

46- خراسان وما وراء النهر، بحث في مظاهر الحياة الاجتماعية في خراسان وما وراء النهر في القرنين الثالث والرابع الهجري، مطبعة رياض الصالحين للطباعة والنشر، (القاهرة، 1994م).

العباد، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبدالله

47- شرح سنن أبي داود، دار الامام البخاري، (الدوحة، 2016م).

عطوي، عبدالله.

48- جغرافية المدن، دار النهضة العربية، (بيروت، 2002م).

عيسى بك، أحمد.

49- تاريخ البيارستانات في الإسلام، المطبعة الهاشمية، (دمشق، 1939م).

فامبري، أرمنيوس.

50- تاريخ بخارى، ترجمة، أحمد محمود السادقي، تقديم، يحيى الحشاش، مطابع شركة الاعلانات الشرقية، (القاهرة، 1965).

كرد علي، محمد.

51- خطط الشام، مكتبة النوري، ط3، (دمشق، 1987م).

كريستنسن، آرثر.

52- إيران في عهد الساسانيين، ترجمة، يحيى الحشاش، مراجعة: عبد الوهاب عزام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (القاهرة، 1998م).

متر، آدم.

53- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري او عصر النهضة في الإسلام، نقله الى العربية: محمد عبد الهادي أبو ريد، دار الكتاب العربي، ط5، (بيروت، د. ت).

متولي، رمضان رمضان.

54- أئمة علم الحديث النبوي في بلاد ما وراء النهر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (القاهرة، 2010م).

مجموعة مؤلفين.

55- القصور في العمارة الإسلامية، وكالة الصحافة العربية، (الرياض، 2020م).

معروف، ناجي.

56- علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي، مطبعة الارشاد، (بغداد، 1974م).

ميغوليفكسي، أ. س.

57- أسرار الديانات الإلهية، ترجمة، حسان مخائيل اسحق، دار علاء الدين للطباعة والنشر، ط4، (دمشق، 2009م).

ناجي، محمد رضا.

58- سامانيان، انتشارات دفتر بزوهشهای فرهنگ، (تهران، 1384ش).

الجبوري، سمير عزيز عليوي خلف.

59- إسهامات اهل الذمة في الحضارة الإسلامية في المشرق العربي الإسلامي حتى نهاية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة تكريت، كلية التربية للعلوم الانسانية، 2018م.

الثامري، احسان ذنون.

60- نظام الحكم الادارة في الدولة السامانية (261-389هـ/874-999م) مجلد الاول، العدد 1، مجلة المشكاة للعلوم الانسانية والاجتماعية، (عمان، 2014).

الدراجي, سعدي إبراهيم.

61- الحمامات في مدينة الفلوجة (دراسة معمارية), مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية, المجلد (3), الأنبار, 2017م.

السامي, عبدالعال عبد المنعم.

62- جغرافية المدن عند العرب, مجلة عالم الفكر, مج9, 1ع, يونيو, 1978م.

سلطان, طارق فتحي.

63- النشاط العمراني في بلاد ما وراء النهر في القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد, مجلة التربية والعلم, المجلد (19), العدد (5), الموصل, 2022م.

عثمان, محمد عبد الستار.

64- المدينة الإسلامية, الكويت سلسلة عالم المعرفة, العدد 128, 1988.

ناجي معروف.

65- مدراس ما قبل النظامية, مجلة المجمع العلمي العراقي, المجلد 22, السنة 1393هـ-1973.